

Auf der Suche nach dem Wesen der Evolution. Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg, die USA und die Europäische Union als Beispiele für den Übergang zur nächsten Evolutionsstufe des *homo sapiens*

In Search for the Essence of Evolution. Post-War Germany, USA and European Union as Examples of the Transformation of *homo sapiens* to the Next Stage of Evolution

Frank Suoquin¹

Dr. Frank Suoquin,

Independent researcher,
Basic studies in human perception in natural and artificial environments,
Fellbach,
Germany

Д-ръ Франкъ Свокенъ,

независимый исследователь,
базовые исследования в области
человеческого восприятия
в естественных и искусственных окружениях,
Фелбахъ
(Германия)

¹ Please send the correspondence to e-mail: frank.sq@me.com.

Article No / Номеръ статьи: 020210220

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

Suoquin, Frank. 2020. "Auf der Suche nach dem Wesen der Evolution." *Eur Crossrd* 1, 020210220.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/eurcrossrd.1.020210220

<http://eurcrossrd.ru/pdf/Vol.%201.%20Issue%202.%20020210220%20GER.pdf>

Received in the original form: 29 August 2020

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 28 September 2020

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with major revisions

2nd review cycle ready: 17 October 2020

Accepted: 19 October 2020

Published online: 20 October 2020

HEADLINE. Ein Kommentar zu *Finis Germaniae* von R.-D. Lehner [A Commentary to *Finis Germaniae* by R.-D. Lehner].

ABSTRACT

Frank Suoquin. *In search of the essence of evolution. Post-War Germany, USA and European Union as Examples of the Transformation of homo sapiens to the Next Stage of Evolution.* The Second World War, the first war ever that could only be waged on a truly global scale due to technical progress and not due to a new dimension of aggressiveness or conquest, it brought forth the NEW WORLD with forces and possibilities that upgraded a few to "gods" and degraded the remainder of *homo sapiens* to "simple human beings," regardless of whether they consider themselves free or exploited, i.e. slaves who have to feed or even protect others by risking their lives. After the end of World War II, Germany was "domesticated" by the Allies, just as an evolutionary unit is normally suppressed by those species that are "better suited" in the natural selection process. In the article, I use an evolutionary approach to correctly classify the work "Finis Germaniae" published in the current issue and to illustrate Germany's transformation within Eurasia as a social "species" subject to evolution.

Key words: Germany, European Union, USA, evolution, social development

ZUSAMMENFASSUNG

Frank Suoquin. *Auf der Suche nach dem Wesen der Evolution. Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg, die USA und die Europäische Union als Beispiele für den Übergang zur nächsten Evolutionsstufe des homo sapiens.* Der zweite Weltkrieg, der erste Krieg überhaupt der nur auf Grund des technischen Fortschritts und nicht aufgrund einer neuen Dimension von Angriffs- oder Eroberungslust wirklich global geführt werden konnte, er hat eben jene NEUE WELT mit Kräften und Möglichkeiten hervorgebracht, die einige wenige „zu Göttern“ und den Rest des „homo sapiens“ zu Menschen degradiert, gleichgültig ob sie sich für frei oder für ausgebeutet halten, also für Sklaven, die andere alimentieren oder ver-meinen gar durch Einsatz ihres Lebens schützen zu müssen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Deutschland von den Alliierten „domestiziert“, so wie eine evolutionäre Einheit normalerweise von den Arten unterdrückt wird, die im natürlichen Selektionsprozess „besser geeignet“ sind. In dem Artikel wende ich einen evolutionären Ansatz an, um den in der aktuellen Ausgabe veröffentlichten Artikel "Finis Germaniae" richtig einzuordnen und die Transformation Deutschlands innerhalb Eurasiens als eine der Evolution unterworfenen soziale "Spezies" zu verdeutlichen.

Schlüsselwörter: Deutschland, Europäische Union, USA, Evolution, soziale Entwicklung

РЕЗЮМЕ

Франкь Свокень. *Въ поискъ сущности эволюциѣ. Послѣвоенная Германія, США и Европейскій Союзъ какъ примѣры перехода homo sapiens на слѣдующую ступень эволюциѣ.* Вторая Мировая война, первая война, которую можно было вести только въ поистинѣ глобальномъ масштабѣ благодаря техническому прогрессу, а не благодаря новому измѣренію агрессивности или завоевательныхъ устремлений, принесла съ собой НОВЫЙ МІРЪ съ силами и возможностями, которыя возвели нѣкоторыхъ людей до ранга «боговъ» и понизили остальныхъ homo sapiens до «обычныхъ людей», независимо отъ того, считали ли они себя свободными или эксплуатируемыми, т.е. рабами, которые должны кормить или даже защищать другихъ, рискуя своей жизнью. Послѣ окончанія Второй Мировой войны Германія была "одомашнена" союзниками, точно такъ же, какъ эволюціонная единица обычно поддается тѣми видами, которые становятся «лучше приспособленными» къ условіямъ окружающей среды въ процессѣ естественнаго отбора. Въ статьѣ я использую эволюціонный подходъ для того, чтобы корректно классифицировать статью «Finis Germaniae», опубликованную въ настоящемъ номерѣ, и представить трансформацию Германіи въ Евразіи какъ превращеніе соціальнаго «вида», подверженнаго обычнымъ эволюціоннымъ измѣненіямъ.

Ключевыя слова: Германія, Европейскій Союзъ, США, эволюція, соціальное развитіе

ERST EIN KÜHLER UND EMOTIONSLOSER BLICK, weit genug zurück auf die *Evolution* und ihre immer auch unschönen Folgen für einige, erlaubt den Beitrag „*Finis Germaniae, oder Wehe den Besiegten*“ (Lehner 2020) richtig einzuordnen. Dieser Blick erhellt, was Historiker nicht zu erfassen vermögen. Denn dieser Beitrag beschreibt zusammengenommen beispielhaft einen Vorgang, den man nicht anders als evolutionäre Verzweigung bezeichnen kann. Diese Verzweigung versuchen „Wesen“ mit weiterentwickelten mentalen Fähigkeiten zu ihren Gunsten zu steuern, ein Unterfangen das mit Gefühl begabte, oder sollte man besser sagen, mit Gefühl geschlagene Menschen nicht zu begreifen, geschweige denn sich vorzustellen vermögen, weil sie in dem Glauben gefangen sind sie seien ein integraler Teil der Krone der Schöpfung.

Aus der Sicht von Anthropologen und Evolutionsbiologen entsteht Evolution durch zufällige Veränderungen in jenem ererbten biologischen Informationsspeicher, den wir Gene nennen. Neue Arten etablieren sich jedoch immer erst dann, wenn ein Phänotyp die durch die Änderung seines Genotyps entstandenen Möglichkeiten zu umfassenderer Informationsverarbeitung nutzt und sich über jene Phänotypen erhebt, die ihr mentales Potential nicht ausschöpfen. Darwins „Auslese“ kann nur wirken, wenn den „weniger Fitten“ auf diese Weise entweder die Existenzgrundlage und damit ihre Möglichkeit zur Reproduktion genommen wird, oder wenn sie aus der neu entstehenden Gemeinschaft ausgeschlossen oder unterworfen und dann „domestiziert“ werden. Was nützte einem Wesen dem Flügel wachsen, wenn es nicht den Mut aufbrächte sich damit in die Lüfte und damit über jene zu erheben, die das nicht wagen? Ebenso wichtig: dieses „Mutige Wesen“ darf nicht mit jenen zusammen Nachkommen zeugen, denen diese Eigenschaft fehlt. Der evolutionäre Vorteil dieser Mutation würde so schnell verwässert. Hier nur als Randbemerkung, die auf ein zentrales Element der evolutionären Entwicklung hinweist: **Emotionale Diskriminierung** innerhalb einer Spezies ist Grundvoraussetzung für deren „Höherentwicklung“ und letztlich das Entstehen neuer Arten. Ein Blick auf den „Körperschmuck“ und das Balzverhalten des männlichen Teiles vieler Tierarten macht das deutlich (Sassin 2019a; 2019b).

Was also ist vor diesem Hintergrund evolutionär an *Finis Germaniae*?

Die in dem Beitrag *Finis Germaniae* beschriebenen Vorgänge weisen darauf hin, dass auch zu unserer Zeit neue Arten entstehen, sich etablieren, und nicht nur in geradezu dramatischem Ausmaß Arten aussterben. Dieser Vorgang ist mitnichten auf Insekten, Pflanzen oder jene Tiere beschränkt, die auf roten Listen geführt werden.

Die Veränderung der Uratmosphäre, die fast keinen Sauerstoff dafür aber Wasserstoff, Kohlenmonoxid und Methan enthielt, ist ein solches herausragendes Beispiel für die grundlegende Veränderung der Lebensbedingungen eines ganzen Planeten durch die sich auf ihm ausbreitenden Lebewesen. Cyanobakterien haben einst mit Hilfe des Sonnenlichtes ihre Körpersubstanz aufgebaut und freien Sauerstoff abgegeben, der vor etwa 2,4 Milliarden Jahren die Entwicklung von aeroben Lebewesen ermöglichte und die davor existierenden anaeroben Lebensformen in den Schlick der Tiefsee, in Sümpfe oder in den Verdauungstrakt von Tieren verbannte.

Hat sich eine neue Art, oder eine Gruppe solcher neuer Arten, erst einmal etabliert, die sich parasitär oder symbiotisch anderen gegenüber verhält, dann wird sichtbar, dass sie in sich zwar besondere Fähigkeiten ihrer unterschiedlichen „Vorläufer“ vereint (Sassin et al. 2018). Entscheidend aber ist, dass sich ihre „Kultur“ grundlegend von der ihrer Vorläufer absetzen muss, um sich an die neuen „Biotope“ anpassen zu können zu deren Entstehung und Verbreitung sie quasi als Nebeneffekt beigetragen hat.

Weshalb sollte das anders sein, wenn Teile des *homo sapiens* innerhalb von wenigen Generationen ihre Fähigkeiten und ihr Wissen mehr verändern als „der moderne Mensch“ in hunderttausenden Jahren zuvor. Die gigantische Vermehrung des Wissens seit der Aufklärung, dessen Umsetzung in eine technisch definierte Zivilisation und das damit erst ermöglichte explosive Wachstum des „biologischen Menschen“ haben nicht nur die physikalischen, chemischen und ökologischen Systeme des Planeten Erde verändert, sie haben die vom *homo sapiens* mental zu verarbeitende WELT grundlegend verändert und stellen eine Herausforderung dar, der die große Mehrheit hilflos gegenüber steht, ja die sie noch nicht einmal wirklich in ihrer Dimension einzuschätzen vermag (Baumeister and von Hippel 2020).

Diese NEUE WELT ist weder mit den Vorstellungen und Erfahrungen von Jägern und Sammlern, auch nicht mit jenen von Ackerbauern und Viehzüchtern zu erfassen. Die industriell errichtete, auf die Ausbeutung höchst ungleich verteilter Ressourcen gestützte und inzwischen global vernetzte Zivilisation übersteigt den Horizont von Handwerkern, die Schlösser und Kathedralen errichten konnten, selbst jener die Schiffe gebaut und gesteuert haben mit denen erstmals die Welt umsegelt wurde, erst recht den Horizont jener, die sich ein Bild vom Jenseits und vom idealen Menschen zu machen suchten.

Die Kulturen des ausgehenden Mittelalters und jene der frühen Neuzeit mit ihren darin verwurzelten Werten und gesellschaftlichen Organisationsformen sind obsolet geworden in einer Welt, in der Kernkräfte alle chemisch zu entfesselnden Kräfte um viele Zehnerpotenzen übertreffen. Ähnliches gilt für die Beurteilung und Kontrolle von all jenen Techniken, die teils über den Weltraum, teils über digitale elektrische Informationsverarbeitung und Informationsübertragung Milliarden Menschen und deren alltägliche Handlungen erfassen, analysieren und zu beeinflussen vermögen (Gray 2017; Rubins 2019).

Der griechische Philosoph Heraklit hat schon vor zweieinhalbtausend Jahren erkannt: »Der Krieg ist der Vater aller Dinge und der König aller. Die einen macht er zu Göttern, die andern zu Menschen, die einen zu Sklaven, die andern zu Freien.«

Der zweite Weltkrieg, der erste Krieg überhaupt der nur auf Grund des technischen Fortschritts und nicht aufgrund einer neuen Dimension von Angriffs- oder Eroberungslust wirklich global geführt werden konnte, er hat eben jene NEUE WELT mit Kräften und Möglichkeiten hervorgebracht, die einige wenige „zu Göttern“ und den Rest des „homo sapiens“ zu Menschen degradiert, gleichgültig ob sie sich für frei oder für ausgebeutet halten, also für Sklaven, die andere alimentieren oder vermeinen gar durch Einsatz ihres Lebens schützen zu müssen.

Eben diese Entwicklung wird in dem Beitrag *Wehe den Besiegten* und auch in zwei

Vorläuferartikeln des Autors über das „Schicksal der Deutschen“ sichtbar.² Die „Sieger“, nicht jene Massen die ihr Leben im Feld oder „an der Heimatfront“ ließen, sondern jene wenigen neuen Götter im Sinne Herakliths, die die Fäden dieses WELT-Krieges, vor allem aber „im Frieden“ nach ihrem Sieg zogen, diese „höher Entwickelten“ neigen dazu ihre „Vorfahren“, von denen sie sich eines „höheren Zieles willen“ mental trennen, irgendwann zur „Natur“ zu rechnen. Sie behandeln sie ab dann kühl, rational und mit den Prinzipien der *Ökonomie*.

Erst nach Beendigung von Kampfhandlungen lassen sich Unterlegene wirklich „domestizieren“. Jede erfolgreiche neue Art hat die vor ihr existierende „Natur“ grundlegend verändert, ein Phänomen das immer jene beklagen, die dabei sind von der Evolution überholt zu werden. Die Methoden mit denen diese „Veränderung“ erfolgte sind stets die selben. „Natur“ schützen zu wollen läuft nicht nur auf den Kampf der „Krone der jeweiligen Schöpfung“ gegen sich selbst hinaus. Es charakterisiert das Entstehen neuer Arten und weist auf die Unterjochung, wenn nicht auf das Ende jener Spezies hin, die unfähig ist im evolutionären Wettlauf mitzuhalten, weil sie „ihre Natur“ schützen will. Heraklith beschreibt nichts weniger als die Spaltung einer Art. Die weniger „Begabten“ bleiben zurück, gerade weil sie sich mit „ihrer“ Spezies und deren geheiligten Werten identifizieren, denn sie befürchten nichts weniger als zu jenen „Vorläufern“ degradiert zu werden, auf die der *homo sapiens* heute herab blickt, seien es Neanderthaler oder gar jene *homininen*, von denen sich der *homo sapiens* inzwischen einige in Zoos hält.

Tatsächlich stehen der *Morgenthau Plan* und dessen spätere Modifikationen über den *Marshall Plan* bis hin zur Gründung der „Europäischen Union“ für eine Strategie, die der „Schaffung“ von Fürstentümern, Königreichen und Imperien in der gesamten sprachlich überlieferten Geschichte immer zugrunde lag.

Dass Evolution vor allem auf der Entwicklung der Fähigkeit beruht, immer komplexere Zusammenhänge zu erfassen, sie zu verstehen und zum eigenen Vorteil zu nutzen, ist heute fast zu einer Art Denktabu geworden. Denn Evolution in diesem Sinn zu verstehen verletzt nicht nur die Selbstgewissheit, sich als im Wesen gleiche Kinder Gottes zu sehen. Es verdrängt die Tatsache, dass Evolution noch jede Spezies gespalten hat. Weniger verstörend wird das üblicherweise als Verzweigung des Baums des Lebens umschrieben.

Dass existentielle Konkurrenz und gegenseitige Vernichtung deshalb für den *homo sapiens* als Normalzustand begriffen werden müsste irritiert aber nicht nur. Es erklärt auch das Streben nach transzendenter Unterstützung, das Entstehen von Ahnenkulten, von Göttern - und auch den tiefen Wunsch zu erforschen, *was die Welt im Innersten zusammenhält*. Denn nur so besteht eine Chance im evolutionären Wettstreit überhaupt zu bestehen. Welche Chance hätte der *homo* gegen den Säbelzahn tiger oder andere Fressfeinde gehabt, wäre er nicht auf Strategien verfallen, gegen die die physisch

² R.-D. Lehner: Teil 1 Der 8. Mai: Kapitulation, Kriegsende, Befreiung. und Teil 2: Am Vorabend zum 8. Mai 1945: Die „Befreiung“, eine Lebenslüge der Deutschen. <www.harte-facts.com> dort: Archive Mai 2020 und Juni 2020.

Mächtigeren kein Mittel fanden?

Wie sieht deshalb die Strategie jener aus, die komplexer zu denken vermögen und sich gezwungen sehen sich gegen die Mehrheit jener zu verteidigen, die Evolution mit allen Mitteln zu verhindern versuchen, indem sie alle Menschen für gleich erklären. Was anderes steht denn hinter Emotionen, die mit Neid bezeichnet werden, sich aber hinter humanistischen Vorstellungen verbergen, wie sie etwa die Revolution der *sans culottes*, der Hosenlosen, verbreitet hat: *Liberté! - Égalité! - Fraternité!*

Wie können sich jene, die sich in evolutionärem Sinn weiterentwickelt haben gegen Kommunismus, Sozialismus, inzwischen gipfelnd im Humanismus verteidigen? Im Kern geht es um die Gewinnung und Verteidigung von Eigentum, sei es materieller oder geistiger Natur. Wie jede erfolgreiche Strategie geht es dabei darum den Konkurrenten, erst recht den Gegner im Unklaren über die eigenen Ziele, vor allem über die benutzte Strategie der Domestizierung zu lassen.

Deshalb besteht eines des wirksamsten Elemente dieser evolutionären Auseinandersetzung darin „Freizügigkeit“ zu propagieren und sie emotional positiv zu begründen. Sie wird als Weltoffenheit und Toleranz eines idealisierten Individuums dargestellt, das sich der Herde der es zugeschrieben wird verpflichtet fühlen soll.

Von einigen Wenigen bewusst genutzt, löst das Postulat der Freiheit, verstanden als Freizügigkeit gerade jene Gruppen auf, die unterworfen wurden oder noch werden sollen. Sie gehen mit diesem Trick in einer behaupteten größeren „Gemeinschaft“ auf, deren Zustand sie nicht mehr überblicken und in der sie deshalb auch ihre eigenen Interessen nicht mehr zu vertreten vermögen. Entscheidende Elemente dieser integrativen Strategie mit dem Ziel der Domestizierung einer Menge ursprünglich sich selbst verantwortlicher und in diesem

Sinne freier Wesen sind:

- die Einführung einer *lingua franca*, (Latein, davor Aramäisch durch die Assyrer)
- eines in dieser Sprache deklarierten allgemeinen Friedens, also einer sich überall findenden Variation der klassischen *pax romana*,
- die Etablierung übergeordneter juristischer Institutionen, die das Gewaltmonopol für sich beanspruchen und
- ein „Wertekodex“ nachdem Recht gesprochen wird, der Offenbarungen entspringt, die aus dem Jenseits stammen, also der Emotio, nicht der Ratio genügen.

Für die praktische Umsetzung einer solchen Strategie ist eine universale „Währung“ von zentraler Bedeutung, genauer ein System zur Einhebung von Tributen und Steuern, die nichts anderes als unsichtbare Zäune und Käfige sind, die die „Freiheit“ der Domestizierten nach Bedarf einzuschränken gestatten, gleichgültig ob es sich dabei um gesetzestreue Bürger, um Sklaven, um Nutztiere oder Nutzpflanzen handelt, deren Wert sich für die *Schöpfer* solcher Machtstrukturen nach der Höhe der *abschöpfbaren* Leistungen bemisst.

Der Begriff *Währung* täuscht in ähnlicher Weise wie *Freizügigkeit* einen Wert vor, der in der Realität nicht existiert. Geld hat, anders als die ursprünglich zwischen Menschen getauschten oder eingehobenen Naturalien, keinen realen Wert. Naturalien wurden mit der produktiven Sesshaftigkeit, also der Agrikultur in Form „des Zehnten“ zur Ernährung einer gemeinsam getragenen Schutzmacht erhoben, um sich gegen marodierende Nomaden und Sammler zu schützen. Münzen, Papiergeld, erst recht digitales „Geld“ auf einem Konto vermögen aber niemand zu ernähren oder zu schützen. Geld in einem größeren Austauschsystem ist deshalb nicht mehr und nicht weniger als eine Forderung anonymen Schuldner gegenüber, deren Bereitschaft und Fähigkeit zur Einlösung ihrer Verpflichtung in Form realer Leistungen kein Individuum mehr überprüfen kann.

Den Willen und die Fähigkeit Schulden zurückzuzahlen sollten ursprünglich private Geldverleiher prüfen, eine Funktion die diese in den Augen der Schuldner zu einer Art Inquisitoren werden ließ. Auch hier wurde von jenen, die die psychologischen Grundlagen großer Machtstrukturen entwarfen eine Lösung gefunden, um diese „Inquisition der Schuldner“ zu anonymisieren. Banken, nur scheinbar unabhängig davon „Ratingagenturen“ und Zentralbanken, sogar ein „Internationaler Währungsfonds“ und eine „Weltbank“ entstanden. In Summe handelt es sich dabei um ein komplexes System das vorgibt mit gesteuerter Inflation, also dosierter Entwertung von „Geld“ und der Schöpfung von leerem Geld, also von FIAT Money, jene existentiellen Prozesse kontrollieren und funktionsfähig erhalten zu können, die inzwischen 8 Milliarden Menschen mit allen lebenswichtigen Produkten und Dienstleistungen versorgen. Genau betrachtet ein kühner Plan zur Domestizierung „der Menschen als Ganzes“, die sich weiterhin als Teil einer globalen Familie begreifen sollen, eben als *homo sapiens*, mit dem Kalkül, die „starken Schultern“ zur Versorgung auch des letzten „Schwachen“ zu zwingen.

In dem dritten Teil der Aufarbeitung von Veränderungen und Brüchen durch den Autor R.-D. Lehner, die das 20. Jahrhundert vermeintlich an das Ende der Geschichte geführt haben, wie Francis Fukuyama nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion meinte, wird in *Finis Germaniae* ein besonders wichtiges strategisches Element angesprochen. Es geht weit über die „Versklavung“ von „Leistungsträgern“ hinaus in dem Versuch das erste wirkliche „Weltreich“ zu errichten: Die Schaffung und Kontrolle eines sich über den gesamten Globus erstreckenden Informationsraumes. Das ist ein Unterfangen das Fesseln, Ketten, Mauern und die Kontrolle geographischer Grenzen prinzipiell überflüssig macht, denn es ermöglicht die Wahrnehmung der Menschen zu beeinflussen und sie so zu steuern.

Dieser Informationsraum kennt nämlich keine „Distanzen“ und deshalb auch keine Grenzen. Er trennt die natürlichen Sinne des Menschen von realen Objekten und Subjekten, mit denen dieser direkt in Interaktion treten müsste, um sie erfassen und darauf reagieren zu können. Der *homo billionis*³ sieht anstatt dessen „fern“ mittels einer Kamera, die von

³ *Anmerkung der Redaktion:*

Das Taxon *homo billionis* wurde eingeführt und begründet in dem Beitrag **Gesellschaften in**

einem kleinen Team gesteuert wird und deren Aufnahmen Millionen Gehirnen simultan über Bildschirme und Displays vermittelt werden. Dieser so entstehende „gleichgeschaltete“ *homo billionis* läuft oder fährt *in* einem Navigationssystem nach Anweisung. Er biegt ab oder fährt geradeaus, ohne wirklich zu wissen wo er sich tatsächlich befindet. Welche Angebote und Nachrichten ihn erreichen hängt davon ab, wie sein Interessenprofil in sozialen Netzwerken, in Online-Shops und anhand seiner Bewegungsprofile abgeglichen wurden.

Im digital errichteten Informationsraum lösen sich, so seltsam das zunächst klingen mag, ähnlich wie in Schwarzen Löchern die bekannten „Naturgesetze“ auf, denn in ihm schrumpft die Zeit praktisch gegen Null, die Ursache und Wirkung überhaupt erst voneinander trennt. Praktisch ist alles mit allem plötzlich unmittelbar verbunden und kann deshalb von einem menschlichen Gehirn nicht mehr auf das Wesentliche reduziert werden. Dass sich damit die Beziehung des Individuums zu dessen realer und ganz spezifischer Umwelt auflöst ist eine Konsequenz von Digitalisierung und globaler elektronischer Vernetzung. Im Effekt transformiert dieser innerhalb der vergangenen 100 Jahre in immer größeren Schritten entstandene Informationsraum Individuen zu einer Herde, die sich leicht steuern lässt, weil die „Sinne“ der einzelnen Individuen die Realität nicht mehr wahrzunehmen vermögen, in der sie sich bewegen.

Dass wesentliche Bausteine für diese Art der kollektiven Steuerung und Beherrschung in Europa und ganz wesentlich in Deutschland entstanden sind lässt es nur logisch erscheinen, wenn die Sieger vor allem des Zweiten Weltkrieges sich jener „Eliten“ und deren Erfindungen und Techniken bemächtigen wollten, die den „National orientierten Sozialismus“ so stark und für seine Nachbarn so gefährlich gemacht haben.

Ob das Telefon, das Fernsehen, der erste programmierbare Computer, die Raketentechnik mit deren Hilfe inzwischen über Satelliten jeder Punkt der Erde überwacht werden kann und auch wird, selbst die Dyadik, die Leibniz schon Ende des 17. Jahrhunderts

Transformation - Vom homo sapiens zum „homo billiones“ (Sassin 2012). Yuval Noah Harari (2016) hat 4 Jahre später in seinem Buch *Homo Deus - A Brief History of Tomorrow*, jene evolutionär abgehobene Gruppe beschrieben, die es gelernt hat sich über den *homo sapiens* zu erheben und ihn Schritt für Schritt zu domestizieren, wegen seiner emotionalen Neigung sich als Herde zu formieren und dieser physisch und mental weitgehend blind zu folgen. Perfektioniert wurde diese seit Urzeiten betriebene Art der menschlichen Domestizierung mit Hilfe der modernen Mittel und Möglichkeiten, auf die sich Mediendemokratien stützen.

Ähnlich wie Rinder ihre Glocken, auf die sie stolz sind und mit deren Hilfe sie geortet und identifiziert werden können, trägt der vom *homo deus* inzwischen weitgehend abhängig gewordene *homo sapiens* heute sein Smartphone. Damit wird er nicht nur bei Laune gehalten, sondern weitgehend unbemerkt auch als Herdenmitglied gelenkt. Dieser *homo billionis* ist ähnlich wie vom Menschen gehaltene Nutztiere bereit seinen Wohltätern, die ihn mit Arbeit und Brot versorgen, sogar den Nachwuchs zu überantworten, weil er mit dem Argument überzeugt wird dem Wohl der Menschheit dienen zu müssen. Der moderne Massenmensch hat nicht nur gelernt Orwells Großen Bruder zu lieben, schlimmer noch, er beginnt den **Moloch Menschheit** zu lieben, ähnlich wie die Menschen in der Wiege der Agrikulturen, die einst ihren Berg- Wetter- und Fruchtbarkeitsgöttern, ihrem **Poly-Gott Baal** sogar Kinder geopfert haben.

entwickelt hat, - sehr viele Komponenten die zur Entfaltung dieses inzwischen universalen Informationsraumes geführt haben entstanden in **Germania**, jenem geistigen Brutkasten in dem versucht wurde das untergegangenen Römische Reich mit Hilfe zivilisatorischer Fortschritte neu zu errichten.

Erze, Erdöl, Uran, Helium, seltene Erden und ähnliches werden, das wird geflissentlich übersehen, erst zu brauchbaren Ressourcen, wenn Naturgesetze erforscht und Techniken entwickelt werden, um sie für den Menschen nutzbar zu machen. Die dafür erforderlichen geistigen Ressourcen sind ihrer Natur nach aber proprietär. Sie lassen sich nicht handeln, denn sie sind an ihre wenigen Träger gebunden und können nur mühsam von diesen wiederum nur an wenige geeignete „Schüler“ weitergegeben werden. Es gibt also nur zwei Wege diesen entscheidenden Treibstoff für Wachstum und Expansion zu kontrollieren, die sehr klar von der Entwicklung von Handelsbeziehungen über Grenzen hinweg und damit zur Nutzung fremder Ressourcen zu unterscheiden sind.

Der erste Weg besteht in der Zerstörung jener Strukturen, die beim ernsthaften Konkurrenten um die Macht entwickelt wurden, um neues Wissen und neue Kenntnisse in neue Produkte und bessere Verfahren umzusetzen. Der zweite Weg läuft auf die „Umsiedlung“ von Erfindern, Entwicklern und Menschen mit Unternehmergeist hinaus, gleichgültig ob durch Zwang oder mit dem Mittel der Willkommenskultur. Letztere öffnet nicht nur Grenzen, sondern fordert weitgehende Toleranz gegenüber Glaubens- und Verhaltenspräferenzen jener Fachkräfte und Experten, die man zum eigenen Nutzen und zur Stärkung der eigenen Machtposition ins Land holen will.

Über Kreativität und Erfindungsreichtum verfügen aber eben nur sehr wenige Menschen. Deren Erkenntnisse und Konzepte führen immer und unweigerlich zu Instrumenten, mit denen die Massen nicht nur domestiziert werden. Um Massen nicht gegen ihre Führung aufbegehren zu lassen bedarf es der inneren Spaltung der Herde. Die soziale Idee ist dafür besonders geeignet denn sie entzweit jene, die Fortschritt und Machtzuwachs einer Gesellschaft ermöglichen und jene, die auf Teilhabe an den Früchten dieser Anstrengungen aus sind, ohne selbst nennenswert dazu beitragen zu können.

Offene Grenzen für „Kreative“ führen immer auch zur Zuwanderung von „Bedürftigkeit“. Sie zwingen dazu Sozialtransfers an jene einzuschränken, die eine bessere und attraktivere Welt erst geschaffen haben. Die Folgen eines deshalb notwendigen, immer weiteren Fortschritts treffen irgendwann die so genannte „ingesessene“ Mittelschicht, einmal durch die Konkurrenz von „Billiglöhnern“, zum anderen durch den damit verursachten raschen technologischen Wandel und den Verlust von „klassischen“ Arbeitsplätzen. Die Spaltung einer solchen Gesellschaft ist auf Dauer unvermeidlich.

Im Kern geht es deshalb darum, die Kreativen und Produktiven mit dem Vorwand bei der Stange zu halten, sie dienen der Allgemeinheit mit ihren Erkenntnissen, auch wenn diese umgesetzt in immer stärkere und leistungsfähigere Techniken letztlich zu Instrumenten der Zerstörung werden, sei es im Wettbewerb um die Macht oder auch gegenüber „der Natur“. Das gilt vor allem über längere Zeiträume für alle Verfahren, die das unkontrollierte Wachstum von Bevölkerungen direkt oder indirekt überhaupt erst ermöglichen. Mit diesem

Effekt kämpften schon die alten Ägypter, die schließlich zu dem Mittel griffen die Erstgeborenen der Hebräer zu töten. Ähnliches haben die Kolonialmächte erlebt, als sie immer weitere Teile ihrer Imperien „in die Freiheit“ entlassen mussten, weil deren Menschen als billige Arbeitskräfte oder als willige Soldaten eingesetzt, weniger Nutzen brachten als sie in dem verständlichen Bemühen „kosteten“ gleich behandelt zu werden. Noch jedes „Reich“ hat Wissenschaftler, Künstler, Entdecker und vor allem auch Visionäre gefördert, insbesondere jene, die aus unterlegenen Gesellschaften stammten, solange sie sich dem Dienste eines abstrakten größeren Zieles unterordneten. Dazu gehörten die Ideen dem *einen* Gott zu dienen oder inzwischen eben der Menschheit als Ganzes.

Eine solche Ausbreitung der Macht über Menschen und Natur führt letzten Endes zur Überbeanspruchung der tragenden Basis einer Gesellschaft und zwingt zu immer mehr „Forschung und Kreativität“, ein *circulus vitiosus*.

Blickt man auf das hier behandelte Beispiel der Behandlung des Kriegsgegners Deutschland durch Amerika und fragt nach dem Entstehen der Weltmacht USA im 20. Jahrhundert, dann gilt es festzuhalten: Die USA haben sich nicht durch den Einsatz importierter „Arbeitskräfte“ aus Schwarzafrika oder durch „Gastarbeiter“ aus Mittel- und Südamerika zur Weltmacht entwickelt. Ab dem 19. Jahrhundert hat Amerika vielmehr jene Geister aus Europa angezogen, die in ihm das Land der unbegrenzten Möglichkeiten sahen. Heute steht es vor dem Dilemma wegen des Rufes nach Gleichheit und Gerechtigkeit immer noch mehr Kreative und Unternehmer aus aller Welt anziehen zu müssen. Das wird im Silicon Valley besonders deutlich.

Die Falle in die es als Inkarnation des „freien“ Westens inzwischen geraten ist besteht darin, dass sich die Zahl der Bedürftigen im Lande aber schneller vermehrt als jene der Kreativen und Unternehmer. Die Bevölkerung der USA macht heute gerade einmal 4 % der Weltbevölkerung aus. Und da sich Motivation, Erfindungsreichtum und letztlich Wissen gerade nicht mit Geld kaufen lassen versagt das zentrale Machtmittel, das globale Finanzsystem an den US \$ zu binden. Damit versagt die bisherige Möglichkeit Tribute in einer vorwiegend materiell betriebenen Wirtschaft über die Kontrolle des globalen Finanzsystems und das Drucken von US\$ einzutreiben.

Denn Geld ist nicht nur ein Mittel, um Massen zu manipulieren. Geld ist ein fiktiver Wert, denn es steht für eine Forderung gegen niemand Bestimmten. Geldvermögen ist nichts anderes als die Ansammlung von Forderungen, deren Bonität für all jene reine Glaubenssache ist, die nicht selbst Ratingagenturen kontrollieren. Andererseits erlaubt es einer winzigen Minderheit über die Ausgabe von Schuldtiteln Steuern und Abgaben zu erheben, also Vermögen zu enteignen, ohne dass der Masse diese Tatsache überhaupt bewusst wird. Hinzu kommt, dass die entscheidende Ressource in einer „sich rasch weiter entwickelnden Welt“ die Fähigkeit zu immer neuen Erfindungen und Entdeckungen ist, die sich mit Geld weder bewerten, noch „kaufen“ lässt.

Diese höchst erfolgreiche Strategie scheint an ihr Ende gelangt zu sein, verschiedene Gesellschaften und Kulturen über die Einführung einer „Währung“ miteinander zu verbinden und so auch quasi unsichtbar zu beherrschen. Das liegt an den harten Grenzen, die der

Gegenwart mit wachsender Geschwindigkeit quasi aus der Zukunft entgegen kommen. Dabei handelt es sich um die dramatisch wachsende Verdichtung menschlicher Aktivitäten, die überproportional wachsende innere Reibungen verursachen. Es betrifft demographische Ungleichgewichte einer anderen Art, als sie an der Verteilung von Alterskohorten abzulesen ist, nämlich an der Verteilung von Wissen und Können in einer bislang unbekanntem immer komplizierteren Zivilisation, die ohne „künstliche“ Intelligenz weder zu betreiben, noch zu erhalten ist.

Die dritte harte Grenze, die am raschesten wachsende Veränderung des kognitiven Horizontes, ist die Globalisierung des Informationsraumes. In letzterem kann sich der *homo sapiens* mit seinen in der Evolution entstandenen analogen Sinnen und seiner neuronalen Logik nicht mehr orientieren.

Tatsächlich finden sich heute sowohl jene knapp 8 Milliarden Herdenmitglieder, ebenso wie jene extrem kleine Gruppe, die diese Herde noch mit Hilfe von fiktiven Werten zu steuern versucht auf einer Art Exoplaneten wieder, auf dem die Erfahrungen der menschlichen Vergangenheit nicht mehr tragen.

Finis Germaniae beschreibt deshalb ein Beispiel für eine Phase in der Evolution, die in überschaubarer Zeit hinauslaufen dürfte auf: **HOMO SAPIENS - FINIS CORONAE MUNDI**.

Andere Versionen des *Homo* dürften dem *Sapiens* folgen und diesen in ähnlicher Weise zurückdrängen, wie dieser es mit dem Neanderthaler oder anderen Urbevölkerungen einst gehandhabt hat.

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Baumeister, Roy F., and William von Hippel. 2020. "Meaning and Evolution: Why Nature Selected Human Minds to Use Meaning." *Evolutionary Studies in Imaginative Culture* 4, no. 1: 1–18.
- Gray, Chris H. 2017. "Post-sapiens: Notes on the Politics of Future Human Terminology." *Journal of Posthuman Studies* 1, no. 2: 136–150.
- Harari, Yuval Noah. 2016. *Homo Deus. A Brief History of Tomorrow*. New York: Harper Perennial.
- Lehner, Rolf Dieter. 2020. "Finis Germaniae, oder Wehe den Besiegten." *Eur Crossrd* 1,

010110201.

- Rubins, Maria. 2019. "Posthumanism Reimagined: De-Westernizing Perspectives on Post/Humanity." *The Slavonic and East European Review* 97, no. 4: 761–772.
- Sassin, Wolfgang. 2012. "Gesellschaften in Transformation - Vom homo sapiens zum „homo billions.“ *Das Gespräch aus der Ferne* 400, no. 3: 6–8.
- Sassin, Wolfgang. 2019a. "Deja Vue?" *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 2, 020210216.
- Sassin, Wolfgang. 2019b. "Er-Schöpfung der Schöpfung, oder Eine neue Kulturstufe in der Entwicklung des homo." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 2, 020510203.
- Sassin, Wolfgang, Donskikh, Oleg, Gnes, Alexandre, Komissarov, Sergey, and Depei Liu. 2018. *Evolutionary Environments. Homo Sapiens - an Endangered Species?* Innsbruck: Studia Universitätsverlag.

EXTENDED SUMMARY

SUOQUIN, FRANK. IN SEARCH FOR THE ESSENCE OF EVOLUTION. POST-WAR GERMANY, USA AND EUROPEAN UNION AS EXAMPLES OF THE TRANSFORMATION OF *HOMO SAPIENS* TO THE NEXT STAGE OF EVOLUTION.

IF WE CONSIDER POST-WAR GERMANY FROM AN EVOLUTIONARY PERSPECTIVE, then Morgenthau Plan with its later modifications through the Marshall Plan to the founding of the European Union stand for a strategy that has always been the basis for the "creation" of principalities, kingdoms and empires throughout linguistically transmitted history.

The fact that evolution is primarily based on the development of the ability to grasp increasingly complex interrelationships, to understand them and to use them for one's own benefit has now almost become a kind of taboo in social thought. To understand evolution of states, nations and cultures in this sense not only violates the self-certainty of seeing oneself as creatures completely identical to each other. It supersedes the fact that evolution has still divided every species. Less disturbing, this is usually referred to as the branching of the tree of life.

With the creation of the European Union that by and large became a local Eurasian projection of the notion of global humanity, Germany as a species liable to evolution was deprived of its once dominating situation in continental Europe by 1) destroying those informational and economic structures in Germany once created to translate new knowledge and skills into new products and better processes; 2) relocation of the bulk of German inventors, developers as well as creative and ingenious people who could translate new knowledge and skills; 3) introduction of the „Euro“ as potentially the sole currency of European Union; 4) use of globalisation of the information space with coercive involving Germany into it; 5) establishment of the "open borders" *status quo* in Europe with potentially unlimited migration. USA was and continues to be the main beneficiary of this situation.

Telephone, television, the first programmable computer, the rocket technology with whose help every point on earth can and will be monitored via satellites in the future, even the arithmometer that G. W. Leibniz developed at the end of the 17th century, a great many of components which led to the development of the universal information

space, originated in Germany, the spiritual incubator in which attempts were made to rebuild the fallen Roman Empire with the help of civilisational progress. Nazi self-destroying politics, defeat in the Second World War and post-war splitting Germany between the Allies led to the situation which finalised further independent evolutionary development of this incubator. Germany was integrated into a superstructure of European Union. Crucial elements of this integrative strategy with the aim of "domestication" of the Germans were: a) the introduction of a *lingua franca*; b) advancing the concept of general peace declared in this language, i.e. a variation of the classic *Pax Romana* that can be found everywhere; c) the establishment of higher-level legal institutions that claim the monopoly of force; and d) introduction of a "code of values" after law is spoken, where emotion, not reason, is sufficient.

Rolf Dieter Lehner in his work *Finis Germaniae* published in the current issue of *Eurasian Crossroads*, describes Germany as an example of a phase in evolution that in the foreseeable future should result in the brief formula THE HOMO SAPIENS - FINIS CORONAE MUNDI ("Homo sapiens – The end of the crown of the world"). Other versions of the *homo* genus are likely to follow the *sapiens* species and push it back in a similar way as it once did with the Neanderthals or other indigenous peoples. Germany is an instructive example of the process that may soon be replicated in the whole of Eurasia.

In the paper, Mr Lehner's ideas are systematically re-assessed from the evolutionary viewpoint. Studying Germany, USA and European Union in evolutionary sense as competing species may be highly advantageous, as the evolutionary approach not only helps to understand Germany' post-war development, but also isolate major schemes of future possible ways of *homo* evolution, where *homo billionis* and *homo deus* shall be the main evolutionary descendants of *homo sapiens*.

Frank Suoquin

c/o Block Services
Stuttgarter Str. 106
70736 Fellbach
Germany

© Frank Suoquin
Licensee *Eurasian Crossroads*

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

